

What's new about

HEART SYMPOSIUM

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 09 | Oktober 2025

ARTICLE INFO

Keywords

Adhärenz, Arteriosklerose, Biomarker, Cholesterin, Convolutional Neural Networks, Darmmikrobiom, Depression, digitale Transformation, Diskriminierung, facial viewing, Humanphysiologie, Interheart-Studie, Internet of Things, Kalibrierung, KHK, künstliche Intelligenz, Lebensstil, Medikationsplan, Mikrobiom, Myokardinfarkt, Neurokardiologie, polygenetische Risikoscores, Psychokardiologie, Salz, Schokolade, Space Shuttle, Statine, Troponin, Vorhersagemodelle, Weltraumkrankheit, Wearable

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17524111>

ABSTRACT

Das breite Themenspektrum des diesjährigen **HEART-Symposiums** unterstrich die Bedeutung eines ganzheitlichen Blicks auf die Herzgesundheit. Für die nachhaltige Verbesserung der kardiovaskulären Versorgung braucht es ein Umdenken – hin zu früher Diagnostik, gezielter Intervention und wirksamer Prävention.

Erkenntnisse aus der Neurokardiologie, der Psychokardiologie und der Mikrobiomforschung erweitern die klassische Kardiologie um neue Perspektiven ebenso wie die Verwendung von polygenetischen Risikoscores und die Nutzung künstlicher Intelligenz. Gerade in Deutschland, wo die Prävention im europäischen Vergleich hinterherhinkt, ist die praxisnahe Umsetzung digital gestützt, wirtschaftlich tragfähiger Versorgungsstrukturen entscheidend.

Das zweite **HEART-SYMPORIUM** von APONTIS PHARMA – mehr als Pharmakotherapie

Wenn wir Pharmazeuten das Wort „Herz“ hören, assoziieren wir damit sofort die Pharmakotherapie mit u.a. Betablockern, ACE-Hemmern, Calciumantagonisten. Dass dazu aber mehr gehört, demonstrierten beim diesjährigen HEART SYMPOSIUM am 27. und 28. Juni 2025 in Unterschleißheim bei München nationale und internationale Wissenschaftler auf beeindruckend hohem Niveau. Hier stand nicht nur die Pharmakotherapie im Fokus der Herzgesundheit, sondern Aspekte der Psychokardiologie, der Herz-Hirn-Interaktionen, der Ernährung, der Einfluss des Mikro-

bioms sowie Lifestyle- und Präventionsmedizin bis hin zur medizinischen Forschung im Kontext der Raumfahrt.

Professor Weingärtner & Professor Schulz – nicht nur Koryphäen ihres Faches, sondern auch in der Moderation

Prof. Dr. Oliver Weingärtner, interventioneller Kardiologe aus Jena und Prof. Dr. Martin Schulz, Pharmakologe aus Berlin, moderierten das Programm ansprechend und sympathisch.

Professor Schulz, Berlin Das Problem der Adhärenz

Aber dann wurde es im wissenschaftlichen Sinne ernst. Professor Schulz ging in seinem Vortrag „*Denken Sie, dass Ihre Patienten das mit Arzneimitteln tun, was sie denken, was sie damit tun?*“

**„Erstverordnung –
bis zu 25% der Patienten
lösen sie gar nicht ein.“**

What's new about

HEART SYMPOSIUM

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 09 | Oktober 2025

auf die Adhärenz bei der Pharmakotherapie ein. Demnach sind 73% der Patienten mit Depressionen/bipolaren Störungen vor dem Tod nicht adhärent. Bei Patienten mit dekompensierter Herzinsuffizienz waren lediglich 39% adhärent, 22% non-adhärent, der Rest lediglich partiell adhärent. Erschreckend liest sich die Zahl der Patienten, die eine Erstverordnung nicht einlösen – je nach Indikation zwischen 6% und 25%! Das verdeutlicht, dass der Therapieerfolg im Gesundheitswesen nicht nur von medizinischen Entscheidungen, sondern maßgeblich vom Patientenverhalten abhängt.

Medikationspläne – gut gedacht, aber schlecht ausgeführt

Prof. Schulz zeigte Auswertungen, wonach 79% der bundeseinheitlichen Medikationspläne in Deutschland nicht aktuell oder vollständig sind. Demnach enthalten 30% falsche Dosierungen, bei 10% fehlt die Dosierungsangabe vollständig. Zudem listen 24% der Pläne bereits abgesetzte Medikamente auf, während bei

„Vier von fünf Medikationsplänen sind lückenhaft.“

42% wichtige Medikamente fehlen. Er regte an, nur Wirkstoffe mit prognostischer Bedeutung zu verordnen und solche Medikamente, die die Lebensqualität deutlich verbessern. Sein Fazit: „Denken Sie **NIE**, dass Patienten das mit Arzneimitteln tun, was sie denken, was sie damit tun!“

Prof. Dr. Christian Albus, Köln Psychosoziale Faktoren bei koronarer Herzerkrankung: Psychokardiologische Perspektiven

Im nächsten Vortrag bot Prof. Albus einen Blick über den biomedizinischen Tellerrand hinaus. Psychosoziale Faktoren beeinflussen das Risiko für koronare Herzerkrankung erheblich – und ihre Behandlung kann durch psychische Komorbiditäten sowie Rehabilitation verbessert werden.

In Bezug auf das akute Koronarsyndrom (ACS) wies er auf die Erhöhung der Notarzteinsätze im Juni/July 2006 hin, die insbesondere während der Fußball-Weltmeisterschaft anstiegen (OR Männer: 3,26; Frauen: 1,82). Das sollte man auf dem Schirm haben – dagegen nimmt sich ein LDL-Wert von 100 mg/dl richtig banal aus.

Die INTERHEART-Studie

Stress, Depressivität und soziale Belastungen erhöhen das Risiko für Herzinfarkte deutlich. So liegt die Odds Ratio (OR) für Frauen bei 3,49, bei Männern bei 2,58. Der Verlust eines nahen Angehörigen erhöht das Risiko für Myokardinfarkte sogar drastisch: Das relative Risiko (RR) steigt am ersten Tag auf über das 20-fache und liegt nach 7 bis 30 Tagen immer noch bei 4,0. Ebenso überraschend: Soziale Isolation erhöht die KHK-Sterblichkeit um fast 60% (Hazard Ratio (HR) 1,59 für niedrigen vs. hohen Sozialkontakt). Auch exzessive Überstunden von mehr als 55 Stunden pro Woche erhöhen das Re-Infarkt-Risiko (OR 1,67).

Stress/Depression		Trauer	
3,49 OR female	2,58 OR male	>20 RR first day	4,0 RR n. 7-30 d.
Soziale Isolation		Überstunden >55h/w	
1,59 HR	≈ 95% mortality	1,67 OR	

Psychosoziale Faktoren steigern das Herzinfarktrisiko deutlich

„Psychosoziale Faktoren sind klinisch hochrelevant – und oft unterbehandelt.“

Depression als Risikofaktor

Eine Depression steigert das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse um rund 25%. Stress und Depression führen zu autonomen Dysfunktionen, erhöhten Entzündungsmarkern und endothelialer Dysfunktion. Zwischen 20 und 50% der KHK-

What's new about HEART SYMPOSIUM

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 09 | Oktober 2025

Patienten zeigen Depressivität; 15-20% haben eine Major Depression. Psychotherapie und SSRI zeigen signifikante Effekte auf Depressivität und Prognose bei KHK-Patienten. Und eine bipolare Störung verkürzt das Leben um etwa 10 Jahre!

Empfehlungen zur ärztlichen Praxis

Zur Anamnese bei KHK-Patienten gehört ein systematisches Screening auf psychische Komorbiditäten sowie eine psychosomatische Grundversorgung – das bedeutet patientenzentrierte Kommunikation und Unterstützung bei emotionalen Belastungen. Eine multimodale kardiologische Rehabilitation umfasst ärztliche Beratung, Bewegungstherapie und psychosoziale Angebote.

„Die Zukunft gehört der Collaborative Care.“

Die Zukunft gehört der Collaborative Care: Integration von Hausärzten, Psychotherapeuten und Kardiologen zur Verbesserung der Patientenversorgung, denn: Psychosoziale Faktoren haben einen nachweisbaren negativen Einfluss auf KHK; Interventionen sind wirksam und notwendig.

Prof. Dr. Greulich, Tübingen

Das Zusammenspiel von Herz und Hirn: Neurokardiologische Perspektiven

Herz und Hirn – diese beiden Organe stellte Prof. Greulich in den Mittelpunkt seines Vortrags. Wenngleich Troponin sensitive und spezifische Biomarker für eine myokardiale Schädigung sind, bedeutet ein erhöhtes Troponin nicht unbedingt Herzinfarkt! Auch beim ischämischen Schlaganfall (AIS) ist das Troponin erhöht, es bedarf einer weiteren Abklärung.

Akuter ischämischer Schlaganfall und Troponin

Bei etwa der Hälfte aller Patienten mit akutem ischämischen Schlaganfall (AIS) dürfen erhöhte Werte des hochsensitiven kardialen Troponins (hs-cTn) erwartet werden. Diese Patienten sind von einer erhöhten Morbidität und Mortalität bedroht, die häufig auf eine kardiale Ursache zurückzuführen ist. Daher bedarf es einer adäquaten Aufarbeitung der zugrundeliegenden Ursache, die nur in Zusammenarbeit mit Kardiologie und Neurologie gelingen kann.

Unterschiedliche Typen von Myokardinfarkt

Man unterscheidet zwei Typen von Myokardinfarkten:

- **Typ 1** Myokardinfarkt bedeutet eine akute myokardiale Ischämie im Rahmen eines (N) STEMI mit assoziierter vulnerabler Koronarplaque (eher selten beim AIS)
- **Typ 2** Myokardinfarkt ist KHK-unabhängig und beim AIS durch eine relative Imbalance des Sauerstoffangebotes und Bedarfs am Myokard ohne Ruptur einer Koronarplaque gekennzeichnet

What's new about HEART SYMPOSIUM

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 09 | Oktober 2025

Die Frage, welcher Myokardinfarkttyp beim AIS am häufigsten auftritt, wurde von den 26 Gruppen an den Tischen von 22 richtig beantwortet: Es ist der Typ 2 Myokardinfarkt. Bei diesem ist ein Stent nutzlos! Auch die Frage, welches Untersuchungsverfahren am besten zur myokardialen Gewebecharakterisierung geeignet ist, wusste die Mehrheit: Das kardiale MRT. Mehrere Bilder zeigten anschaulich die MRT-Untersuchung mit Gadolinium zur Differenzialdiagnose von Infarkten.

Prof. Dr. Ralf Dechend, Berlin
Von Bauchgefühl
bis Herzgesundheit:
Die faszinierende Rolle
des Mikrobioms für Herz,
Hirn und Emotionen

krobiom gibt es bereits bei der Geburt, auch abhängig davon, ob es eine Vaginalgeburt war oder ein Kaiserschnitt. Abhängig vom Lebensstil verändert sich das Mikrobiom im Laufe des Lebens. Das Mikrobiom hat Untersuchungen zufolge Einfluss auf die Herzgesundheit, Hirnfunktion und die emotionale Gesundheit.

Kardiovaskuläre Prävention und Ernährung

Für die kardiale Prognose gibt es fünf klassische Risikofaktoren: Rauchen, BMI, Diabetes, Blutdruck, Cholesterin. Die Mikrobiom-Diagnostik wird zwar als wichtig erachtet, jedoch noch nicht routinemäßig eingesetzt. Dabei beeinflusst die Ernährung die Mikrobiota erheblich. So zeigen Studien deutliche Unterschiede in der Mikrobiota-Diversität zwischen westlicher und traditio-

Spannend und frisch vorgetragen wurde die Thematik um das Mikrobiom des Menschen und die Verbindung zu bestimmten Krankheiten. Viele Autoimmunerkrankungen resultieren aus dem ärmer gewordenen Mikrobiom, so die Maxime von Professor Dechend.

Bedeutung des Mikrobioms

Das Mikrobiom besteht aus symbiotisch lebenden Darmbakterien mit einzigartiger Zusammensetzung. Über 1000 Spezies befinden sich im menschlichen GI-Trakt, und damit 150-mal mehr Gene als im menschlichen Genom. Unterschiede im Mi-

neller Ernährung. Eine amerikanische Studie zeigt einen 30%igen Verlust der Darm-Mikrobiota-Diversität bei Personen aus

„Das Mikrobiom beeinflusst die kardiale Prognose stark, bleibt jedoch als Risikofaktor bislang weitgehend unterschätzt.“

den USA im Gegensatz zu Amazonas-Bewohnern. Das Mikrobiom spielt auch eine Rolle bei der Energiegewinnung und der Produktion von Vitaminen.

What's new about HEART SYMPOSIUM

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 09 | Oktober 2025

Die fünf klassischen Risikofaktoren für die kardiale Prognose: Rauchen, BMI, Diabetes, Blutdruck und Cholesterin.

Mikrobiom und Erkrankungen

Es besteht ein Zusammenhang zwischen Mikrobiom und Erkrankungen wie Hypertonie und Adipositas. So fand man bspw. unterschiedliche Mikrobiome in normotensiven und hypertensiven Menschen. Veränderungen im Mikrobiom können Krankheiten verschlimmern, eine Wiederherstellung kann vorteilhaft sein. Ein Organismus funktioniert nur, wenn alle Organe gut funktionieren. Allerdings: Das Mikrobiom wird als Organ oft vergessen!! Dabei kann man das Mikrobiom auf vielfältige Weisen beeinflussen: Durch Lebensstil, Ernährung, Hygiene und Medikamente, die zu einer unterschiedlichen Immunität führen.

Mikrobiom und Medikamente

Allgemeiner Erfahrungsschatz ist, dass Antibiotika das Mikrobiom negativ beeinflussen, es verarmt. Aber es gibt auch Medikamente, die das Mikrobiom positiv beeinflussen: Met-

**„Die WHI-Studie zeigt:
Metformin wirkt
lebensverlängernd –
ähnlich wie Statine.“**

formin und Statine. So hatte eine Untersuchung im Rahmen der renommierten „Women's Health Initiative“ (WHI) bereits ergeben, dass Metformin lebensverlängernd wirkt. Seit den 1990er-Jahren begleitet diese Studie über 160.000 Frauen in den USA und liefert regelmäßig neue Erkenntnisse zur Frauen-

gesundheit. Im aktuellen Fall haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 438 Frauen mit Typ-2-Diabetes ab einem Alter von 60 Jahren über mehrere Jahrzehnte beobachtet. Das zentrale Ergebnis: Frauen, die Metformin einnahmen, hatten im Vergleich zur Einnahme von Sulfonylharnstoff eine höhere Wahrscheinlichkeit ein Alter von 90 Jahren oder älter zu erreichen.

Hao Wu et al. hatten 2017 in einer Studie den Einfluss von Metformin auf das Darmmikrobiom untersucht. Metformin ist bei der Behandlung von Typ-2-Diabetes (T2D) weit verbreitet, aber sein Wirkmechanismus ist schlecht definiert. Jüngste Beweise implizieren das Darmmikrobiom als Ort der Metformin-Wirkung. In einer Doppelblindstudie wurden Personen mit behandlungsnaivem T2D für 4 Monate zu Placebo oder Metformin randomisiert. Die Studie zeigte, dass Metformin starke Auswirkungen auf das Darmmikrobiom hatte.

Auch Atorvastatin (und wahrscheinlich auch andere Statine) kann das Mikrobiom positiv beeinflussen, das heißt, ein Gleichgewicht zwischen Firmicutes und Bacteroidetes zu schaffen. Durch das unterschiedliche Mikrobiom erklärt sich auch die unterschiedliche individuelle Wirkung der Statine. Untersuchungen deuten darauf hin, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Adipositas und dem Mikrobiom besteht. Da auch eine Hochsalzdiät das Mikrobiom negativ verändert, geht man davon aus, dass die Salzrestriktion bei Hypertonikern über das Mikrobiom den Blutdruck beeinflusst. Auch die GLP-1-Analoga stehen im Ruf, auf das Mikrobiom modellierend zu wirken.

Die Ernährung (und damit die Zusammensetzung des Mikrobioms) spielt auch bei der KHK eine gewichtige Rolle. Studien zeigen, dass der von der Darmflora gebildete Metabolit des Cholins (Eier, Milch) und des Carnitins (Fleisch), Triethylamin-N-Oxid, eine negative Auswirkung auf kardiale Ereignisse hat. Dies ist derzeit allerdings nur eine Hypothese, die in klinischen Studien bestätigt werden muss.

Mikrobiom-Therapie im Alltag

Der Stellenwert der Mikrobiom-Therapie im klinischen Alltag ist eher noch umstritten. Therapien umfassen am ehesten die Gabe von Prä- und Probiotika, Stuhltransplantationen und Ernährungsinterventionen. Functional Food wird als präventive Maßnahme empfohlen, z.B. roter Reis und Phytosterine.

What's new about

HEART SYMPOSIUM

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 09 | Oktober 2025

Prof. Dr. Ulrich Walter, München
Keynote Lecture:
Humanphysiologie

„Als Wissenschaftsastronaut an Bord des Space Shuttles (1993) widmete sich Prof. Walter in seinem Vortrag der Humanphysiologie im Weltraum.“

Professor Walter war 1993 als Wissenschaftsastronaut mit dem Space Shuttle unterwegs im All. Zu Beginn seiner Ausführungen warf er die Namen von vier sehr bekannten Fußballern an die Wand und fragte, nach welchem 2015 eine Galaxie benannt worden sei. Zur Auswahl standen: Beckenbauer, Messi, Ronaldo und Pele. Ich hätte es dem Edson Arantes do Nascimento (der bürgerliche Name von Pelé) durchaus vergönnt, und 18 Tische von 26 hatte auch auf den Brasilianer getippt. Aber es war – Ronaldo – na ja.

Prof. Walter widmetet sich in seinem Vortrag der Humanphysiologie im Weltraum. Erstaunlich ist, dass selbst in 64 km Höhe noch rund 98% der Erdschwerkraft wirken. Eindrücklich war auch seine Schilderung einer brennenden Kerze: In der Mikrogravitation des Alls – wo die Konvektionsströmung entfällt – brennt sie nicht wie auf der Erde mit einer gelben, rußenden Flamme, sondern kugelförmig und blau. Die gelbe Farbe, die wir auf der Erde sehen, entsteht durch glühende Rußpartikel; im All bleibt nur die blaue Flamme, die auf den Wasserstoff zurückzuführen ist.

„Verlust der Knochenmasse bis zu 1,6% pro Flugmonat.“

Auf der Erde sackt das Blut aufgrund der Schwerkraft in die unteren Körperregionen. Im All verbleibt mehr Flüssigkeit im Gesichtsbereich, was zu sogenannten „chicken-legs“ führt. Nach Walter berichten rund 70–80% der Astronauten über Symptome der sogenannten Weltraumkrankheit, darunter Übelkeit sowie Kopf- und Rückenschmerzen. Letztere resultieren aus einer Überspannung der Rückenmuskulatur infolge

einer dauerhaften Körperkrümmung in der Schwerelosigkeit. Auch die Knochenmasse verändert sich deutlich schneller: Der Verlust beträgt bis zu 1,6% pro Flugmonat und der Abbauprozess endet erst 4 Wochen nach der Rückkehr auf die Erde. Um dem entgegenzuwirken, trainieren die Astronauten täglich etwa 2,5 Stunden.

Ein Highlight war die Schilderung, wie es eine italienische Raumfahrkollegin geschafft hat, sich von einer bekannten italienischen Firma eine Kaffeemaschine bauen zu lassen, die auch im All funktioniert. Eine spezielle Tassenform verhindert das Wegdriften der Kaffeetropfen. Natürlich – man muss auch im All seinen Lebensstil bewahren!!!

Den Tag 2 begann Prof. Weingärtner mit einer Frage zu den Frühstücksgewohnheiten. Welche Nation nimmt ein Frühstück mit welchem Fettgehalt ein? Da war ich schon froh, dass nicht Deutschland der Spitzenreiter war. Wir liegen mit Platz vier gar nicht so schlecht, hinter den USA, Katar und Frankreich (da sind es wohl die Croissants!). Besser platziert waren nur Brasilien und, natürlich – Japan!

Prof. Dr. Ioanna Tzoulaki, London
Beyond traditional risk factors: Redefining cardiovascular risk assessment

Warum vorhersagen?

Die Vorhersagewahrscheinlichkeit kardialer Ereignisse basiert bislang auf etablierten Scores. Die klinische Einschätzung bleibt jedoch oft ungenau. Daher besteht die Notwendigkeit, die kardiovaskuläre Risikobewertung neu zu definieren und bestehende Vorhersagemodelle weiterzuentwickeln. Vorhersagemodelle erhöhen die Genauigkeit von Diagnosen und

What's new about HEART SYMPOSIUM

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 09 | Oktober 2025

Prognosen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen dem Erklären einer Krankheitsursache und der Abschätzung des wahrscheinlichen Krankheitsverlaufs. Man benötigt multivariable Modelle, um künftige Risiken genauer beurteilen zu können.

„Je präziser der Krankheitsverlauf prognostiziert wird, desto höher sind Risikobewusstsein und Therapietreue.“

Warum CVD vorhersagen?

Die gängigen Risiko Scores für kardiovaskuläre Erkrankungen (CVD) basieren meist auf einer begrenzten Zahl an Variablen, um das 10-Jahres-Risiko für ein Ereignis vorherzusagen. Je präziser jedoch der Krankheitsverlauf prognostiziert werden kann, desto stärker steigt das Risikobewusstsein – und damit auch die Therapietreue. Dies wiederum fördert nachhaltige Lebensstiländerungen und fundierte Gesundheitsentscheidungen. Zudem sind relative Risiken oft schwer zu interpretieren, während absolute Risiken eine deutlich klarere Vorstellung vom tatsächlichen Erkrankungsrisiko vermitteln. So klingt ein relatives 10%iges Risiko recht hoch, doch wenn die Ereignisrate in der Referenzgruppe nahezu null beträgt, bleibt sie auch in der Vergleichsgruppe mit „10% Risiko“ faktisch nahezu null. Für koronare Herzkrankheit (CHD) und Schlaganfall existieren inzwischen etablierte Modelle zur Berechnung des 10-Jahres-Risikos. Deutlich weniger erforschte Bereiche sind indes: bestehende CVD, Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern, ethnische Subgruppen – und insbesondere Frauen!!

Unterschiede zur ätiologischen Forschung

Prognostische Modelle nutzen mehrere Variablen zur Risikovorhersage. Jeder kausale Faktor kann ein Prädiktor sein, doch nicht jeder Prädiktor ist auch Krankheitsursache. Bei der ätiologischen Forschung muss der Risikofaktor ursächlich sein, in der prognostischen Forschung werden sämtliche Variablen un-

tersucht, die potenziell mit den Outcomes korrelieren könnten (z.B. genetische Faktoren). Diskriminierung, Kalibrierung und Validierung sind die Säulen der prognostischen Forschung. Die Diskriminierung misst die Fähigkeit eines Modells, Ereignisse zu unterscheiden. Die Kalibrierung vergleicht prognostizierte Wahrscheinlichkeiten mit realen Ergebnissen.

SCORE2-Risikovorhersage-Algorithmen

Das Model enthält geschlechtsspezifische, risikoadjustierte Modelle von 45 prospektiven Kohorten aus 13 Ländern (680.000 Personen und 30.000 CVD-Events). Die externe Validierung erfolgte mit 25 prospektiven Kohorten in 15 europäischen Ländern (1,1 Mio. Personen und 43.000 CVD-Events). Dieses geschlechtsspezifische Modell schätzt das 10-Jahres-Risiko für tödliche und nicht-tödliche CVD. Die Kalibrierung erfolgte mit aktuellen, altersadjustierten und repräsentativen CVD-Ereignisraten. Dieser Score ist erhältlich für vier unterschiedliche europäische Regionen. Hier zeigen sich zum Teil deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern mit gleichem Risikoprofil.

„Emergente Risikomarker sind: psychosoziale Faktoren, Ethnizität, fortgeschrittene Bildgebung, genetische Risikopunkte, Umweltfaktoren und sozioökonomischer Status.“

Verbesserung der Risikostratifizierungs-Algorithmen

Da viele Niedrigrisikopatienten Ereignisse erleiden, besteht die Notwendigkeit, Modelle mit zusätzlichen Prädiktoren zu erweitern. Aufkommende Risikomarker sind: psychosoziale Faktoren, Ethnizität, fortgeschrittene Bildgebung, genetische Risikopunkte, Umweltfaktoren und sozioökonomischer Status.

What's new about HEART SYMPOSIUM

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 09 | Oktober 2025

Wichtige Erkenntnisse als Fazit

- ▶ Traditionelle Risikomodelle können verbessert werden.
- ▶ Neue Daten und Faktoren verändern die Risikobewertung.
- ▶ Polygenetische Risikopunkte haben in der Bevölkerung nur begrenzte Anwendung.

Prof. Dr. Franz Messerli, Bern Lifestyle or Medication? A New Perspective on Heart Health

Eier – Schokolade – Salz! Lebendig und mit viel Humor präsentierte Prof. Messerli – dem Namen nach eindeutig Schweizer – seinen Vortrag. Spätestens beim Wechsel von der englischen

Sprache in das „Schwiizer Dütsch“ war das offensichtlich. Mit seinen 83 Jahren übertraf er viele jüngere Redner an Energie – ebenso bemerkenswert wie auch seine Inhalte. Er beleuchtete den Zusammenhang zwischen Eierkonsum, Cholesterin und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Wirkung von Schokolade auf die kognitive Funktion sowie den Einfluss hohen Salzkonsums auf kardiovaskuläre Erkrankungen.

Eierkonsum und Herz-Kreislauf-Gesundheit

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt den Verzehr von nur einem Ei pro Woche. Ein Ei enthält zwar so viel Cholesterin wie ein Big Mac – allerdings deutlich weniger Kalorien. Ein hoher Eierkonsum kann das Risiko für Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen um bis zu 19% erhöhen. Doch: Ei ist nicht gleich Ei!!

„Nicht der Eierkonsum an sich steigert das Herz-Kreislauf-Risiko, sondern die westlichen Zubereitungs- und Ernährungsgewohnheiten.“

China hat weltweit den höchsten Eierkonsum, gefolgt von Mexiko und Japan. Deutschland liegt mit 16 kg pro Kopf im Mittelfeld. Interessanterweise korreliert der Eierkonsum jedoch nicht mit dem Herz-Kreislauf-Risiko – warum? Während in China die Eier überwiegend gekocht verzehrt werden, sind sie in den USA (und teilweise in Europa) häufig Bestandteil fett- und salzreicher Gerichte wie Bacon, Saucen oder Fast Food. Zhao et al. kamen in einer 2022 in *Circulation* veröffentlichten Studie zu dem Schluss, dass eine erhöhte Cholesterinaufnahme durch Eier mit einer gestiegenen kardiovaskulären Mortalität einhergeht. Der Zusammenhang zeigt sich jedoch vor allem in westlichen Ländern – insbesondere in den USA, teilweise in Europa, nicht aber in Asien. Kompliment, da wird tatsächlich sehr gut differenziert!

Schokolade und kognitive Funktion

Was haben Ronald Reagan, Winston Churchill, Frank Sinatra, Henry Ford, Jonathan Swift, Aaron Copeland, Willem De Kooning und Rita Hayworth gemeinsam? – Sie alle starben an Alzheimer Demenz.

„Flavonoide in dunkler Schokolade können Gedächtnisleistung und Blutdruck positiv beeinflussen.“

Nun die für einen Schweizer geniale Überleitung zu einem Schweizer Qualitätsprodukt: Schokolade! Flavonoide in der Schokolade können die Gedächtnisleistung verbessern. Dies zeigen verschiedene Untersuchungen aus den vergangenen Jahren. Auch eine positive Wirkung auf den Blutdruck ist be-

What's new about HEART SYMPOSIUM

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 09 | Oktober 2025

wiesen (Cochrane Metaanalyse aus dem Jahr 2012). Regelmäßiger Konsum von Kakao – insbesondere in dunkler Schokolade – kann somit die kognitive Funktion bei älteren Menschen mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen fördern. Daraus leitete Prof. Messerli eine beeindruckende Hypothese ab:

„Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen Schokoladenkonsum und der Anzahl der Nobelpreisträger pro Kopf in verschiedenen Ländern.“

Tatsächlich liegt hier die Schweiz – als weltgrößter Schokoladenkonsument – auf Platz 4, Deutschland hingegen nur auf Platz 13. Aber hier beschreibt dieser Zusammenhang keine Kausalität: Viele Nobelpreisträger essen kaum Schokolade. Ähnlich absurd wäre der Vergleich brütender Storchpaare und der Geburtenrate in Deutschland.

Eine 2007 in *Circulation* veröffentlichte Studie forderte übrigens, den Flavanolgehalt von Schokolade künftig auf der Verpackung anzugeben, da er sich nicht an der Farbe ablesen lässt. Medizinische Fachgesellschaften sollten die Industrie dazu ermuntern – bislang wohl vergeblich.

Salz und Herzgesundheit

Eine in *New England Journal of Medicine* (Januar 2010) veröffentlichte Arbeit untersuchte, ob eine Reduzierung der

„Einfluss von Salz auf kardiovaskuläre Ereignisse ist signifikant.“

täglichen Salzaufnahme die Zahl von Herzinfarkten und Schlaganfällen signifikant senken kann. Das Ergebnis war beeindruckend: Würde die Salzaufnahme in den USA auf 3 Gramm/Tag begrenzt, könnten jährlich zwischen **32.000 und 66.000 Schlaganfälle, 54.000 bis 99.000 Myokardinfarkte und 44.000 bis 92.000 Todesfälle** verhindert werden. Bei gleichzeitigen Einsparungen von **11 bis 24 Mrd. USD** im Gesundheitssystem.

Deutschland ist beim Salzkonsum mit an der Spitze! Herz-Kreislauferkrankungen lassen sich in erster Linie durch Lebensstiländerungen beeinflussen – oft wirksamer als allein durch Medikamente. Am besten: Eine Kombination aus bei-

**Reduktion von Salz auf 3g/tgl.
in den USA verhindert**

bis zu
66.000
Schlaganfälle
p.a.

bis zu
99.000
Myokardinfarkte
p.a.

bis zu
92.000
Todesfälle
p.a.

**gleichzeitige Einsparung
im Gesundheitssystem von**

bis zu
24 Mrd. USD
p.a.

den Ansätzen. Fest steht: Ein hoher Salzkonsum erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, während eine Studie zusätzlich zeigt, dass eine zu geringe Salzaufnahme ebenfalls ungünstig ist. Die Lebenserwartung korreliert U-förmig mit dem Salzkonsum.

In der anschließenden Podiumsdiskussion stellten sich die Professoren **Messerli, Schulz, Tzoulaki** und **Weingärtner** den Fragen des Publikums. Themen waren u.a. die unterschiedlichen Lebenserwartungen in Europa. Deutschland gibt mehr Geld für Gesundheit aus als die Schweiz, hat aber eine niedrigere Lebenserwartung. (Messerli vermutete den Unterschied in der bei Deutschen so beliebten Currywurst!).

Aber auch unterschiedliche Leitlinien waren Thema, obwohl in allen europäischen Ländern dieselbe Evidenz herrscht. Weingärtner wagte als Ausblick die These, dass in fünf Jahren wesentlich mehr Prävention betrieben wird als Intervention – meiner Meinung nach eine kühne Hypothese.

What's new about HEART SYMPOSIUM

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 09 | Oktober 2025

Prof. Dr. Gerhard Hindricks, Berlin
Keynote Lecture:
Herzgesundheit in der Zukunft –
Innovationen heute & morgen

**„Prediction is difficult,
especially about the future.“**

Nils Bor

„Prediction is difficult, especially about the future.“ – dieser Satz von Nils Bor stand am Anfang eines in die Zukunft gerichteten Vortrags von Professor Hindricks. Dieser behandelte die digitale Transformation im Gesundheitswesen, insbesondere in der Kardiologie, und deren zukünftige Entwicklungen. Viele Spezialisten haben sich in der Vergangenheit über die Zukunft bspw. von Atomenergie (Einstein 1932!), Computer (T. Watson, IBM Chairman 1943) oder iPhones (S. Balmer, Microsoft CEO 2007) getäuscht. Keiner der drei genannten Sparten wurde eine große Zukunft vorhergesagt. Aber manchmal kommt es anders, als man denkt...

Digitale Transformation – Dringlichkeit

Die aktuellen traditionellen Systeme können die Herausforderungen im Gesundheitswesen kaum mehr bewältigen. 17.000 Tote durch Medikationsfehler in Deutschland sprechen Bände.

**„17.000 Todesfälle
durch Medikationsfehler
in Deutschland!“**

Eine existierende Ungleichheit im Zugang zur Gesundheitsversorgung ist weit verbreitet. Es gibt zu viele Bereiche mit minderer Qualität und dennoch hohen Kosten, die Implementierung bestehender Technologien sind zu langsam. Längst könnte man das entschlüsselte Genom des Menschen für individualisierte Therapien nutzen. Außerdem zeigt die demografische Entwicklung in Deutschland eine alternde Bevölkerung bis 2070, was zu weiteren Herausforderungen führt. In den USA sind etwa 500 Anwendungen von künstlicher Intelligenz (KI) anerkannt, u.a. auch beim EKG.

Transformation von Arztpraxen und Krankenhäusern

Künftig werden virtuelle Gesundheitsräume eine Rolle spielen. Künstliche Intelligenz (KI) wird als disruptive Technologie im Gesundheitswesen angesehen. Sie unterstützt prädiktive medi-

**„KI und vernetzte
Gesundheitsgeräte verbessern
künftig Diagnose, Forschung
und Versorgung durch
kontinuierliche Datenerfassung.“**

zische Diagnosen und wird klinische Studien beschleunigen. **Internet of Things (IoT)** vernetzt physische Objekte mit Sensoren und Software, die Daten über das Internet austauschen und mit anderen Geräten oder Systemen interagieren können. Sie ermöglicht es Geräten, autonom zu arbeiten, Informationen zu sammeln und Aufgaben auszuführen, was zu mehr Effizienz führt. Aktuelle Anwendungsbeispiele sind Smart Homes und Wearables, die Gesundheitsdaten kontinuierlich erfassen und analysieren.

Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation

Digitale Technologien werden künftig alle Bereiche der traditionellen Gesundheitsversorgung beeinflussen. Die Kardiologie wird dabei eine führende Rolle bei der Implementierung

What's new about HEART SYMPOSIUM

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 09 | Oktober 2025

digitaler Technologien einnehmen – mit großen Chancen in **Prävention, Diagnostik und Therapie** von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

„Facial Viewing eröffnet neue diagnostische Möglichkeiten in der Kardiologie.“

Ein innovativer Ansatz ist das sogenannte „**Facial Viewing**“: Digitale Gesichtserkennung ermöglicht nicht nur eine präzise Patientenidentifikation, sondern auch eine kontaktlose Rhythmusüberwachung. Zudem können mit Hilfe dieser Technologien Emotionen und Schmerzreaktionen in Echtzeit erfasst werden.

Auch KI-gestützte Diagnosetools, wie das Convolutional Neural Networks (CNNs), werden in der EKG-Analyse zur Erkennung von Vorhofflimmern und Hyperkaliämie eingesetzt. Revolutionär ist auch die Nutzung von Sprachsignalen zur Erkennung von Herzinsuffizienz.

KI-gestützte Kommunikation

Der DAX Copilot begleitet Arzt-Patienten-Gespräche in Echtzeit und erstellt daraus strukturierte, zusammengefasste Daten – eine wertvolle Grundlage für fundierte klinische Entscheidungen. Ebenso wegweisend sind digitale, maschinenlesbare Guidelines, die die Medizin revolutionieren werden. Das System ESC Chat liefert bereits heute personalisierte Antworten auf klinische Fragen – basierend auf den jeweils aktuellen Leitlinien. Eine Studie zeigte, dass die Beantwortung von medizinischen Patientenfragen durch ChatGPT beim Patienten mehr Empathie auslöste als die Antworten durch Ärzte. Offenbar ist die KI – zumindest emotional – dem Arzt überlegen.

„Diese Ausblicke in die digitale Welt der Medizin sind faszinierend wie erschreckend zugleich!“

„Diese Ausblicke in die digitale Welt der Medizin ist faszinierend wie erschreckend zugleich!“, so der Referent. Ich kann ihm da nur zustimmen!

Prof. Dr. Dr. Afschin Gandjour, Frankfurt Reha, Prävention, Lifestyle-Medizin: Wer trägt die Kosten für das gesunde Herz?

Der letzte Vortrag des Symposiums ging auf wirtschaftliche Aspekte wie Kosten und Potenziale der Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen in Deutschland ein. Eine hohe Krankheitslast wie im kardiovaskulären Bereich bietet auch große Potenziale für Prävention.

„Etwa 2/3 aller kardio- vaskulären Ereignisse wären insgesamt durch Prävention potenziell vermeidbar.“

Jährlich finden etwa 580.000 kardiovaskuläre Ereignisse in Deutschland statt. Ca. 1/3 der Ereignisse bei Personen mit vorherigem kardiovaskulärem Ereignis sind potenziell vermeidbar durch Sekundärprävention. Und 2/3 der Ereignisse bei Personen ohne vorherige Ereignisse sind potenziell vermeidbar durch Primärprävention.

Geschätztes kardiovaskuläres Ereignisrisiko und Statin-Adhärenz in der Sekundärprävention

Das 10-Jahresrisiko für kardiovaskuläre Ereignisse in der Sekundärprävention liegt bei 22%. Das bedeutet ein jährliches Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis von 2,2%. Die in der Sekundärprophylaxe wichtige Statin-Adhärenz liegt bei ca. 70–75%, obwohl die Verschreibungsrate von Statinen bei über 80% liegt. Demgegenüber liegt die Lebensstil-Adhärenz nur bei etwa 50%.

Wirtschaftliche Auswirkungen unzureichender Prävention

Die Folgekosten kardiovaskulärer Erkrankungen liegen in Deutschland bei ca. 65–75 Mrd. € pro Jahr. Auf die direkten Kosten entfallen etwa 50–55 Mrd. €, das entspricht gut 10% der

What's new about HEART SYMPOSIUM

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 09 | Oktober 2025

„Folgekosten kardiovaskulärer Erkrankungen in Deutschland erreichen pro Jahr ca. 65 – 75 Mrd. €, das entspricht ca. 13% der jährlichen Gesamt-Gesundheitsausgaben.“

Gesundheitsausgaben. Die indirekten Kosten (Arbeitsausfälle, Frühverrentung, Mortalität) werden mit etwa 15–20 Mrd. € beziffert. Dabei sind rund 80% der Herz-Kreislaufkrankungen auf vermeidbare bzw. beeinflussbare Risikofaktoren zurückzuführen: Bluthochdruck, Cholesterin, Diabetes, Adipositas, Rauchen, Bewegungsmangel sowie ungesunde Ernährung.

Kosten und Nutzen von Präventionsmaßnahmen

Die Kosten einer Statintherapie betragen nach Ausführung des Referenten ca. 120€ pro Patient und Jahr, die für Lebens-

stilmaßnahmen etwa 200€ (Primärprävention) und ≥ 400 € (Sekundärprävention) pro Patient und Jahr. Das ergibt eine Einsparung durch Vermeidung eines kardiovaskulären Ereignisses von ca. 46.400€ über die Lebenszeit. Die number needed to treat (NNT) beträgt für die Statintherapie und Lebensstilmaßnahmen gleichermaßen 14. Dadurch vermeidbare kardiovaskuläre Ereignisse: 12% der jährlichen Ereignisse in Deutschland.

Anreizprobleme und Vorsorge im Morbi-RSA und erfolgreiche Modelle anderer Länder

Die Ausgestaltung des Morbi-RSA schafft ökonomisch wenig Anreiz für Krankenkassen zur Verhinderung von Herz-Kreislauf-Ereignissen, Kuration „lohnt sich“ immer noch mehr als Prävention. Beim britischen Quality and Outcome Framework (QOF) dagegen gibt es finanzielle Anreize für Hausärzte basierend auf Leistungsindikatoren, z.B. Zielbereiche für Statin-Verordnungen und LDL-Cholesterin-Messungen. Diese Indikatoren sind an sog. QOF-Punkte geknüpft, die in die finanzielle Vergütung für die Praxis umgerechnet werden. Vielleicht eine Idee für Deutschland.

Schlussfolgerungen

„70.000 kardiovaskuläre Ereignisse jährlich könnten vermieden werden!“

Rund 70.000 kardiovaskuläre Ereignisse jährlich könnten durch konsequente Statintherapie und Lebensstilmaßnahmen vermieden werden. Diese Einsparungen könnten genutzt werden als Boni für Therapietreue, leitliniengerechte Verschreibung oder Verminderung von Krankenhauseinweisungen.

Johann Fischaleck; Publisher & Editor in Chief; Fachapotheker für Klinische Pharmazie; Ehem. Leiter Arzneimittel der KVB

Bilder ©AdobeStock

What's new about HEART SYMPOSIUM

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 09 | Oktober 2025

Im Anschluss an das Symposium hatte ich noch die Gelegenheit, ein kleines Interview mit Prof. Gandjour zu führen. Dabei ging es noch einmal um die Vermeidung von Risiken und die dabei anfallenden Einsparungen.

Interview mit Prof. Gandjour | Heart Symposium 2025

Sehr geehrter Herr Professor Gandjour, Sie haben heuer auf dem HEART-Symposium von APONTIS PHARMA Ende Juni in Unterschleißheim einen Vortrag zum Thema „Reha, Prävention, Lifestyle-Medizin: Wer trägt die Kosten für das gesunde Herz?“ gehalten.

„In welchem Bereich sehen Sie bei der Prävention die größten Einsparungen?“

„Bei medikamentöser Prävention fallen potenzielle Kosteneinsparungen in der Regel in der Sekundärprävention größer aus als in der Primärprävention, da das höhere Ausgangsrisiko bei gleichen Arzneikosten zu einer größeren absoluten Risikoreduktion führt.“

„Wenn wir uns den Herz-Kreislauf-Sektor ansehen, dann sprechen wir oft über Primär- und Sekundärprävention. Rechnet sich hier eine Primärprävention, wenn man risikoadjustiert vorgeht? Welches sind die Hauptrisikofaktoren, die man beeinflussen soll?“

„Bei Statinen rechnet sich (im Sinne von Kostenersparnissen) die Primärprävention ab einem 10-prozentigem 10-Jahres-Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Grundsätzlich gilt: Je höher das individuelle 10-Jahres-Risiko, desto eher „rechnet“ sich Primärprävention.“

„Die Lebensstiländerung steht bei vielen Erkrankungen im Vordergrund. In Ihrem Vortrag zeigen Sie auf, dass eine Lebensstiländerung bei Herz-Kreislauferkrankungen im Gegensatz zur medikamentösen Therapie nicht kosteneffektiv ist. Wie kommen Sie zu diesem Schluss?“

„Meine kürzlich in PLOS ONE veröffentlichte Analyse zeigt auf Basis von Meta-Analysen, dass Statine in der Primärprävention das kardiovaskuläre Risiko im Durchschnitt stärker senken als Lebensstil-Interventionen und dabei zu meist weniger kosten. Insgesamt ergibt sich somit ein Vorteil zugunsten der Statine. Lebensstil-Interventionen können dennoch kosteneffektiv sein; die Kosteneffektivität variiert jedoch deutlich mit dem Betreuungsumfang und der erforderlichen Fachzeit.“

Herr Professor Gandjour, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen!

Das Interview führte Johann Fischaleck

What's new about

HEART SYMPOSIUM

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 09 | Oktober 2025

Die Referenten und Ihre Universitäten | Heart Symposium 2025

Prof. Dr. Christian Albus

PD für Psychosomatik und Psychotherapie,
Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie Köln

Prof. Dr. Ralf Dechend

Helios Klinikum Berlin-Buch

Prof. Dr. Afschin Gandjour

Arzt, Gesundheitsökonom und Professor für Gesundheitsmanagement
an der Frankfurt School of Finance & Management

Prof. Dr. Simon Greulich

FA für Innere Medizin im Universitätsklinikum Tübingen

Prof. Dr. Gerhard Hindricks

Kommissarischer Direktor der Klinik für Kardiologie,
Angiologie und Intensivmedizin CCM, Deutsches Herzzentrum Berlin

Prof. Dr. Franz Messerli

Gastprofessor am Herz- und Gefäßzentrum des Universitätsspitals Bern,
emeritierter Professor für Medizin an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York,
und Gastdozent am Jagiellonian University Medical College in Krakau, Polen

Prof. Dr. Martin Schulz

Honorarprofessor, Freie Universität Berlin, Institut für Pharmazie

Prof. Dr. Ioanna Tzoulaki

Abteilung für Epidemiologie und Biostatistik, Schule für öffentliche Gesundheit,
Medizinische Fakultät des Imperial College London

Prof. Dr. Walter Ulrich,

Deutscher Wissenschaftsastronaut und Ordinarius am
Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der TU München

Prof. Dr. Oliver Weingärtner

interventioneller Kardiologe und Angiologe am Universitätsklinikum in Jena